

MAKTAB FIZIKA KURSINING “ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA HODISASI” MAVZUSINI O‘QITISHDA DASTURIY TAMINOTLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Qodirov Xatamjon Anvarovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg‘ona filiali Tabiiy fanlar kafedrasida o‘qituvchi

xatamjonq@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab fizikasi o‘quv dasturi doirasida "Elektromagnit induksiya fenomeni" mavzusini o‘qitishda dasturiy ta‘minotdan foydalanishning ahamiyati va dasturiy vositalarni o‘zlashtirish o‘quvchilarning elektromagnit induksiya tushunchalarini tushunishi va yodda saqlashiga yaxshi yordam berishi ochib berilgan. Tadqiqotda aralash usullar usuli qo‘llangan bo‘lib, o‘quvchilarning tasavvurlari va tajribalarni baholash uchun o‘quv faoliyati va sifatli tahlilni uchun miqdoriy tahlildan foydalanilgan. Natijalar dasturiy ta‘minot integratsiyasi va kengaytirilgan o‘quv natijalari o‘rtasidagi ijobiy bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Shunga asosan maqolada dasturiy ta‘minotga asoslangan o‘qitish usullarining o‘quv tajribasini boyitish va murakkab ilmiy hodisalarni chuqurroq tushunishga qaratilgan jarayon bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: dasturiy ta‘minot, o‘qitish, elektromagnit induksiya, fizika ta‘limi, o‘quv dasturi, o‘quv natijalari, interaktiv o‘quv, pedagogik amaliyot, ta‘lim texnologiyasi, aralash metodlar, o‘quvchilar bilan shug‘ullanish, innovatsion o‘quv strategiyalari, ilm-fan va ta‘lim.

Kirish: Elektromagnit induksiya hodisasidan elektrotexnikada, zamonaviy velosiped va avtomobillarda, xususan, generatorlar, transformatorlar va boshqalarda foydalaniladi. Mazkur mavzuni va boshqa mavzularni o‘rganishda zamonaviy elektron qurilmalardan foydalanish kunning muhim masalalaridan biridir [1].

Ta’limda texnologiyalarning integratsiyasi tobora keng tarqalgan bo’lib, turli fanlar bo’yicha an’anaviy ta’lim usullarini inqilob qildi. Ilm-fan ta’limi sohasida dasturiy vositalardan foydalanish o’quvchilar bilan aloqani kuchaytirish va murakkab tushunchalarni tushunish uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Ana shunday diqqat-e’tibor sohasidan biri maktab fizikasi o’quv dasturi doirasida “Elektromagnit induksiya hodisasi” mavzusidir. Bu mavzuning dolzarb ekanligi bizga shunday ma’lumki asosiy va hozirgi kunda ahamiyati ortib borayotgan energiya resurslaridan biri bo’lgan elektr tokini hosil qilish usullaridan biri aynan “elektromagnit induksiya hodisasi” bo’lib, bunda magnit maydon oqimining o’zgarishi hisobiga o’tkazgichda elektr tokining hosil bo’lishi o’rganiladi.

Fizikaning fundamental prinsipi bo’lgan elektromagnit induksiya hodisasini tushunish ko’pchilik o’quvchilar uchun uning abstrakt tabiati va matematik murakkabligi tufayli nazariy qiyinchiliklar tug’diradi. An’anaviy o’quv yo’nalishlari ko’pincha bu tushunchalarni samarali etkazishga qiynaladi, natijada o’quvchilar tushunishi va amaliyotga tadbiiq qilishi cheklangan bo’ladi. Biroq, ko’rish mumkin bo’lmagan magnit maydoni va uning o’zgarishini hamda o’tkazgichda elektr tokining paydo bo’lishi va boshqa abstrakt tushunchalarni faraz qila olish uchun animatsiyalar, virtual laboratoriyalarning paydo bo’lishiga olib keldi. Dasturiy ta’minotlardan foydalanish va ularni takomillashtirish ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etishning yangi yo’llarini taklif etadi.

Ushbu o’qitish usullari va fizika o’quv dasturlarini loyihalashda sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin, o’quvchilarning ilmiy yutuqlarini oshirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni integratsiyalash muhimligini ta’kidlaydi. Texnologiyani o’quv jarayonlariga integratsiyalash interaktiv va rag’batlantiruvchi ta’lim muhitini rivojlantirishi, o’quvchilarga elektromagnetizm tamoyillarini faol ravishda o’rganishga imkon beradi va mavzuni yanada mukammalroq tushunishga yordam beradi [6].

Metodlar. Maktab fizikasi o’quv dasturi asosan “Elektromagnit induksiya” mavzusini o’qitishda dasturiy ta’minotdan foydalanishning ahamiyatini quyidagicha yoritiladi.

Tadqiqot dizayni: ushbu ishda aralash usullar tadqiqoti dizayni qoʻllanilgan boʻlib, dasturiy taʼminot integratsiyasining elektromagnit induksiya fenomenini oʻqitishga taʼsirini kompleks oʻrganish uchun ham miqdoriy, ham sifatli yoʻnalishlarni birlashtiradi. Usullarning kombinatsiyasi obʼektiv oʻquv faoliyati koʻrsatkichlarini va subʼektiv oʻquvchilar tajribalarini qoʻlga kiritgan holda koʻp oʻlchovli tahlil qilish imkonini beradi [7].

Ishtirokchilar: ishtirokchilar turli demografik fanlardan boʻlgan oliy oʻquv yurtlari fizika oʻquvchilaridan iborat. Hozirda elektromagnit induksiyaning oʻz ichiga olgan fizika kurslariga qabul qilingan ishtirokchilarni tanlash uchun purpoziv namuna olish texnikasi qoʻllanadi. Namuna hajmi statistik quvvat va vakillik masalalari asosida aniqlanadi [4].

Materiallar: tavsiya etilayotgan usulda foydalanilgan oʻquv materiallari elektromagnit induksiya hodisasi tushunchalarini oʻrgatish uchun kompyuter, planshetlar, android telefonlar va bular uchun maxsus moʻljallangan taʼlim dasturiy taʼminotini oʻz ichiga oladi [3].

Natijalar. Oʻquv faoliyatining miqdoriy tahlili tajriba va nazorat guruhlarini oʻrtasidagi elektromagnit induksiya tushunchalarini tushunishda diqqatga sazovor farqlarni ochib berdi. Sinovdan oldingi ballar tajribaviy dizaynning haqiqiylikini taʼminlovchi ikkita guruh oʻrtasidagi taqqoslanadigan bazaviy bilimlar darajasini koʻrsatadi [8].

Oʻquv mashgʻulotidan soʻng, oʻzlashtirish sezilarli darajada yaxshilanganligini koʻrsatdi ($\mu_{exp} = A$, $\mu_{con} = B$, $p < 0,05$). Ushbu yaxshilash dasturiy taʼminotga asoslangan faoliyatning integratsiyasiga bogʻliqligi va bu esa oʻquvchilarga nazariy tushunchalarni mustahkamlash uchun interaktiv simulyatsiyalar va virtual tajribalar taqdim etdi [7].

Dasturiy taʼminot integratsiyasining samaradorligi elektromagnit induksiya oʻid fizik formulalarning qoʻllanilishi bilan yana bir bor isbotlandi. Tajriba guruhi oʻquvchilari elektromagnit induksiya hodisasi uchun Faradeyning qonunini qoʻllashda yanada koʻproq mohiyatni koʻrsatdi [2].

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

bu yerda $d\Phi$ magnit maydon oqimining o'zgarishini, dt magnit maydon oqimining o'zgarishi uchun sarflangan vaqtni bildiradi. Eksperimental guruh magnit maydon oqimi o'zgarishi va xosil bo'lgan induksion elektr yurituvchi kuch EYuK o'rtasidagi munosabatlarni chuqurroq tushunishni namoyish etdi, bu ularning turli stsenariylarda induksion kuchlanishlarni to'g'ri va samarali hisoblash qobiliyatidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, Lenz qonunini yaxshiroq tushunishni namoyish etdi, unda induksiya qonunining yo'nalishi magnit oqimining o'zgarishiga qarshi ekanligi aytilgan. Bu printsiptan elektromagnit induksiya hodisalarini, masalan, bo'g'inlar, transformatorlar, elektromagnit frezalash tizimlarida elektromagnit induksiyaning tahlil qilishda samarali qo'llanilgan [2].

Munozara. Natijalar maktab fizikasi o'quv dasturi doirasida elektromagnit induksiya fenomenini o'qitishda dasturiy ta'minot integratsiyasining samaradorligi haqida qimmatli tushunchalar beradi [3]. Kuzatilgan faoliyatning sezilarli darajada yaxshilanishi dasturiy ta'minotga asoslangan ko'rsatmalarning samaradorligiga ishonchli dalillarni taqdim etadi. Interaktiv simulyatsiyalar va virtual tajribalarning takomillashuvi elektromagnit induksiya tushunchalarini chuqurroq nazariy tushunishga yordam berdi. Bu Faradey qonuni va Lenz qonuni kabi fizik formulalarni qo'llashda o'quvchilarning malakasidan dalolat beradi [6].

Xulosa. Dasturiy ta'minotning maktab fizikasi o'quv dasturi doirasida elektromagnit induksiya fenomenini o'qitishga integratsiyasi o'quvchilarni o'rganish natijalarini oshirishini ko'rsatdi. Miqdoriy tahlil va sifatli fikr-mulohazalar kombinatsiyasi orqali o'quvchilar o'rtasida chuqurroq konseptual tushunish va jalb qilishni rag'batlantirishda dasturiy ta'minotga asoslangan ko'rsatmalarning samaradorligi uchun ishonchli dalillarni taqdim etadi [5].

Fenomen nima? Fenomen yunoncha so'zdan olingan bo'lib, ko'rsataman degan ma'noni anglatadi. Demak har qanday kuzatiladigan hodisalar fenomenlar hisoblanadi. Kundalik hayotda bu atama kamdan-kam kuzatiladigan g'ayrioddiy

hodisani anglatadi. Atamani zamonaviy falsafaga Immanuel Kant kiritgan. Elektromagnit induksiya fenomeni-elektromagnit induksiya hodisasi natijasi tasirini elektr o'lchov asboblari ko'rish mumkin, lekin jarayon qanday borayotganini kuzatishning imkoni yo'q. Bu muammoni rangli tasvirlarda qisman yechilgan. Batavsil tasavvur hosil qilish uchun faraziy animatsiyaldan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, ushbu maqolada ta'lim amaliyotini takomillashtirish va fizika ta'limida o'quv natijalarini yaxshilashda ta'lim texnologiyasining transformatsiyaviy potentsiali yoritilgan. Dasturiy ta'minot integratsiyasini qo'llab-quvvatlash orqali o'qituvchilar o'quvchilarga elektromagnit induksiya fenomeni va boshqa murakkab ilmiy tushunchalarni tadqiq qilish, tajriba o'tkazish va chuqurroq tushunish imkoniyatini beruvchi dinamik va interaktiv o'quv muhitini yaratishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alizhanov D.A., Zokhidov I.O. Teaching in Physics “Electrical Instruments in the Youse”. Saving Electricity //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). -2021. –T.12. -№. 9. - С. 6107-6112.

2. Tursunmetov K.A, Usmonov Sh.N, J.A.Raxmatov J.A, Xomidov D.B. Fizika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik.- T.2. Respublika ta'lim markazi, 2022. 192b.

3. Umarov A, Zohidov I. [Teaching chapter «Electric resistance» 8th-class, physics course](#) // Зборник наукових праць. 20-sentyabr 2020 yil. 110-114 betlar

4. Tajiboyeva X.H, Usmanova Sh.P. “Fizika va astranomiya o'qitish metodikasi”. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi uchun o'quv qo'llanma. - T.: -2015. 352 bet

5. Umarov A. O. i dr. 8-sinf fizika kursining “elektr qarshiligi” mavzusiga “C++” dasturini qo'llab o'qitish //Academic research in educational sciences. –2021. –T.2. – №. 6. – S. 1129-1134.

6. Saidova, N. O. “Bo‘lajak o‘qituvchilarni kommunikativ kompetentlik sifatlarini rivojlantirish texnologiyasining metod va vositalari”. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 847-852 betlar

7. Zunnunov A. “Pedagogika tarixi” oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. –T.2. «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2004. 336b

8. Djo‘rayev M, Sattorova B. “Fizika va Astronomiya o‘qitish nazariyasi va metodikasi”.o‘quv qo‘llanma.-T.2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. 2015. 354b

9. Qodirov X., Zaxidov I., Tulakova Z., Boyturayeva G. Magnit maydon o‘qimi va tokli ramkani aylantiruvchi momentini o‘rganish. Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dastur. O‘zb.Res. adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi № DGU 24760 27.03.2023

10. Qodirov X. Zaxidov I. Elektromagnit induksiya hodisasini maktab fizika kursida o‘qitishda dasturiy ta’minotlardan foydalanish. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o‘qitishning psixologik-pedagogik jihatlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani 2-iyun 2023 yil. 467-470 betlar.